

YOZMA NUTQNING SHAKLLANISHIDA KIRISH SO‘ZLARINING O‘RNI VA AHAMIYATI

Oqmonova Sevinchoy Olloyor qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Turkiy tillar fakulteti O‘zga tili guruhlarida o‘zbek tili ta’lim yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7976705>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yozma nutqning shakllantirilishi o‘quvchi yoshlarning kelajak ish faoliyati uchun muhim sanalib, yozma tarzda ifodalanilayotgan nutqning ta’sir kuchini bevosita, oshirishga xizmat qilishi haqida fikr yuritilgan. So‘zlovchining yozma fikr dunyoqarashini ochib beruvchi vosita sanaladigan kirish so‘zlarning ta’sir kuchi bayon qilinayotgan ifodavoy fikr-tuyg‘ularga ham bevosita ta’sir qiladi.

Kalit so‘zlar: Yozma nutq, kirish so‘zlar, munosabat shakli, insho, esse, o‘qitish texnologiyasi, ta’lim ishini tashkil etish.

Kirish so‘zlar gapning sintaktik jihatdan qurilishiga ham bevosita ta’sir qilib, munosabat shaklining to‘g‘ridan-to‘g‘ri ifodalanishiga yordam beradi. Haqiqatdan ham so‘zlovchi va tinglovchi o‘rtasidagi ifodalanilayotgan fikrlarning badiiy ta’sir kuchini oshirishda kirish so‘zlarning ahamiyati katta ekanlihi bilan ajralib turadi. Bugungi kunda maktab o‘quvchilarining yozma ijodiy ishlar bilan ishlashish orqali ijodiy qobiliyatini oshirish yuzasidan amalga oshirilayotgan turli vazifalarning samaradorligi yuzasidan, insholar, esselar hamda yozma tarzda olinadigan ijodiy ishlar ham shular jumlasidandir. Bu borada maktab o‘quvchilarining yosh darajasi, so‘zlashuv qobiliyati, ifodaviylik prinsipi, so‘zlarni bir-biriga bog‘lashdagi qonuniyatlar nuqtayi nazaridan ham amalga oshiriladi. Maktab ta’limida yozma nutqni shakllantirishda quyidagi yo‘nalishlarga bo‘linish mavjud. Ular:

1. Boshlang‘ich ta’lim o‘quvchilarining yozma nutqini o‘stirish texnologiyasi;
2. O‘rta sinf o‘quvchilarining nutqini o‘stirish texnologiyasi;
3. Yuqori sinf o‘quvchilarining nutqini o‘stirish texnologiyasi

Yozma nutqning shakllanishida kirish turlarining o‘rni va ahamiyatini oshirish nuqtai nazaridan shuni aytish mumkinki, ta’lim sifati va uning samaradorligini oshirishda kirish so‘zlarining o‘rni yuqori ekanligi ahamiyat qaratish lozim. Bunda, yoshlar o‘quvchi-yoshlarning so‘zlash qobiliyati, texnikasi va texnologiyasi ishlash lozim. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining yozma savodxonligini oshirish va ularning nutq texnikasini rivojlantirishda harflar imlosi va so‘zlarni o‘zaro bir-biriga bog‘lashda bir bo‘g‘inli, ikki bo‘g‘inli va uch bo‘linli resurslardan foydalanish tavsiya etiladi. Aksariyat hollarda boshlang‘ich sinf o‘quvchilaridan kirish so‘zlar va ularning ifodaviylik yuzasidan bilim va texnologiyalarini oshirishda dodda unsurlardan foydalaniladi. Bunda, asosan, so‘zlashuv nutqimizda keng qo‘llaniluvchi so‘zlar, iboralar ishlatiladi. O‘rta sinf o‘quvchilaridan esa kundalik hayotimizda tadqiq etiladigan va so‘zlashuv uslubiga xoslangan kirish so‘zlar va ularning ifodaliligi nuqtai-nazaridan yozma nutqda qo‘llash uchun foydalanishi lozim bo‘lganlari ham ahamiyatga molikdir. “Mazkur maqolada o‘zbek tili grammatikasining ba’zi muhim jihatlari, kirish so‘zlar va ularning pragmatik xususiyati, kiritma gaplar va ularni qo‘llash bilan bog‘liq bo‘lgan ba’zi muammoga yechim topiladi. Kirish so‘zlar gap orqali ma’lumot axborot ifodalanishi bilan birga, so‘zlovchining shu axborotga munosabati ham ifodalanadi. So‘zlovchining munosabati gapning kesim shakli(mayl shakli, bog‘lamalar va nol shakli) orqali hamda maxsus modal

soʻzlar yordamida ifodalanadi. Masalan, albatta, shkaksiz, shubhasiz, darhaqiqat, toʻgʻri, ehtimol, balki, chamasi, taxminan va boshqalar”.[1]

Koʻp holatlarda biz yozma nutqning boshlanishida birinchidan, ikkinchidan, haqiqatdanham kabi resurslardan foydalaniladim Bunda, fodalalayotgan fikrga ishonch, tasdiq munosabatlarni bildirib soʻzlovchining badiiy mahoratini oshirishga hissa qoʻshadi. Maktabda alimlar taʼlimni tashkil etish yuzasini yuqori sinf oʻquvchilarining nutqiy salohiyatini oshirish yuzasidan yozma va ogʻzaki nutq oshirish borasida turli xil ishlar amalga oshirib kelmoqda. Jumladan: gʻzaki nutqni shakllantirish borasida notiqlik sanʼati toʻgaraklari, yozma nutqni rivojlantirish uchun esa adabiyot oqitish metodikasi metodistlari tomonidan insholar, esselar yozish borasida topshiriqlarni bajarish yuzasidan ishlar amalga oshirilishi bu taʼlim sifatini oshirishda yozma nutq resurslarining oʻrni va ahamiyatini ochib beradi.

Haqiqatdan ham ifodalalayotgan fikrga dalil isbot tariqasida munosabatning bildirilishi bu samaradorlikni yuzaga keltiradi. Misol uchun. Fikrlarning ifodalanishidan soʻng yakuniy tarzda xulosa berishi qismida xullas, shuni aytish mumkinki, ifodalash mumkinki, kabi tarzga qollari bilan birga berilishi gapning sintaktik jihatdan qurilish texnologiyasini ijtiyoiy tarzda foydali qilishga yordam beradi. “Kirish soʻzlarini boshqa soʻzlardan qanday ajratish mumkinligi doimgidek dolzarb masala hisoblanadi. Kirish soʻzlarining har birining vazifasi bor soʻzlar hisoblanadi. Kirish soʻzlar, albatta, vergul yoki (kamdan-kam hollarda) tire ajralib turadi. Maʼlumki, deb ingliz tilida, tinish qoidalari yanada moslashuvchan va muallifning ohangi bogʻliq boʻladi. Afsuski, koʻplab til oʻrganivchilar uchun bu holat bu holat murakkab hisoblanadi. Oʻzlarining ona tilida qoʻllaniladigan tinish belgilarian kelib chiqib, shu bilimlardan foydalanadilar. Ammo, kirish soʻzlarida ishlatiladigan tinish belgilarni matndagi holatini yodlab, eslab qolish koʻproq tavsiya etiladi”.[2]

Bugungi kunda olimlar yozma nutqning rivojlanishi kishilarning hayotiga ijobiy taʼsir qiladigan qarashlarni ilgari suradi. Bunga sabab, nutqning shakllanishi bu asosan, yozma tarzda amalga oshirilsa oʻng yarimsharning rivojlanishiga katta taʼsir qilib, tuzlash qobiliyatining ham anchayin keskin tarzda rivojlanishiga taʼsir qilishi bilan ahamiyatga molikdir. Shuning uchun ham maktab taʼlimini tashkil etishda yozma nutq rivojlantirish va kirish soʻzlaridan foydalanish borasida boshlangʻich sinf oʻquvchilari, oʻrta sinf oʻquvchilari, yuqori sinf oʻquvchilarining taʼlim olish texnikasiga qanday eʼtibor qaratilib, ularning sifatli taʼlim olishiga har tomonlama yaratiladi.

Reference:

1. Eshpoʻlatova Marjona. Kirish soʻzlar va ularning pragmatik xususiyatlari. Ilm- fan taʼlimda innovatsion yondashuvlar, muammolar, taklif va yechimlar - 2022
2. Xodjayeva Dilafruz Izzatullayevna. Kirish soʻzlarning umumiy xususiyatlari - 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.782671>